

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

ISBN 978-9910-5283-0-9

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20607866>

한국어와 우즈베크어 보조동사의 '소거' 범주 대조 연구:

비가역적 종결·심리적 태도·화용적 가용성의 유기적 구조를 중심으로

원지나(타슈켄트 기묘국제대학교 한국어학과 석사과정)

<차 례>

1. 서론
2. 소거 범주의 개념과 구조
 - 2.1 소거의 정의와 이론적 배경
 - 2.2 세 하위 요소의 유기적 구조
3. 소거적 완료의 하위 요소별 예문 분석
 - 3.1 비가역적 종결
 - 3.2 심리적 태도
 - 3.3 화용적 가용성: 분산적 실현과 통합적 실현
4. 종합 논의
5. 결론

1. 서론

한국어와 우즈베크어는 교착어라는 유형론적 공통점에도 불구하고, 보조동사가 상(aspect)과

양태(modality)를 실현하는 방식에서 근본적인 차이를 보인다. 한국어는 본동사에 보조동사가 결합하여 완료·양태·정서적 태도를 하나의 구성 안에 통합적으로 실현하는 경향이 있는 반면, 우즈베크어는 동일한 의미 영역을 보조동사의 선택, 부사어, 심리 서술어 등 다양한 언어적 자원을 통해 분산적으로 구현한다.

이러한 차이는 의미 탈색(semantic bleaching)의 정도와 밀접하게 연관된다. 의미 탈색이란 구체적인 어휘 의미를 지니던 동사가 점차 그 실질적 의미를 잃고 추상적인 문법 기능을 획득하는 문법화 과정의 중심 기제이다(Hopper & Traugott, 2003). 한국어의 ‘-아/어 버리다’는 이 과정이 고도로 진행된 사례로, 본래 ‘버리다’가 지니던 [투기·폐기]의 어휘 의미가 탈색되고 ‘비가역적 종결’이라는 추상적 문법 기능이 전면화되었다. 반면 우즈베크어의 *-(i)b yubor-*(보내다)나 *-(i)b qo'y-*(놓다)는 어휘적 투명성이 상당 부분 유지되어 의미 탈색이 상대적으로 덜 진행된 단계에 있다.¹

본고는 이러한 문제의식 위에서 한국어 ‘-아/어 버리다’와 우즈베크어 보조동사 구성을 ‘소거’ 범주를 중심으로 대조 분석한다. 소거가 (a) 비가역적 종결, (b) 심리적 태도, (c) 화용적 가용성이라는 세 하위 요소가 유기적으로 맞물리는 구조임을 밝히고, 이 구조가 두 언어에서 어떻게 달리 실현되는지를 예문 분석을 통해 논증하는 것이 목적이다.

2. 소거 범주의 개념과 구조

2.1 소거의 정의와 이론적 배경

‘소거’는 사태를 완전히 종결시켜 이전 상태로 되돌릴 수 없게 만드는 소거적 완료(eliminative completion)를 지칭하는 범주이다(손호민, 1976). 이는 단순한 완료를 넘어 대상이나 상태가 제거·소실되어 원상 복구가 불가능한 방식으로 사라지는 양상을 의미하며, 물리적 제거뿐 아니라 심리적 부담의 해소나 문제 상황의 소멸과 같은 추상적 영역으로까지 확장된다(이지양, 1996). 고영근(1986)의 시상 연구에서도 한국어 완료 표현이 단순한 상적 기능을 넘어 화자의 심리적 상태와 연동됨을 지적한 바 있으며, 이는 소거 범주의 복합성을 선구적으로 시사한 논의로 평가할 수 있다.

소거 범주는 단일 차원의 개념이 아니라 서로 다른 층위의 요소들이 위계적으로 맞물리는 복합적 구조를 갖는다. 문법화 이론의 관점에서 보면, 어휘 동사가 보조동사로 전환되는 과정에서 의미 탈색과 함께 화용적 강화(pragmatic strengthening)가 동반되며, ‘-아/어 버리다’의 양태적 다의성은 바로 이 화용적 강화의 산물로 이해할 수 있다. 이러한 이론적 배경 위에서 본고는 소거를 다음의 세 하위 요소로 분석한다.

¹ 본고에서 사용하는 *-(i)b yubor-*, *-(i)b qo'y-* 등의 표기에서 어말 ‘-’가 *moq*을 대신하는 것은 다음과 같은 이유에서이다. 우즈베크어 동사의 기본형(부정사)은 어간에 접미사 *-moq*을 결합한 형태이지만(예: *aytmoq* ‘말하다’), 국제 학술 문헌에서 보조동사를 표기할 때는 어간만을 제시하고 그 뒤에 ‘-’를 붙여 ‘미완성 형태’임을 나타내는 관례를 따른다. 이에 따라 *yubormoq* 대신 *yubor-*, *qo'ymoq* 대신 *qo'y-*와 같이 표기하였다.

2.2 세 하위 요소의 유기적 구조

소거 범주는 다음의 세 가지 요소가 위계적으로 맞물리며 완성된다. 우선 사건을 수정 불가능한 상태로 확정 짓는 비가역적 종결(a)이 전제되어야 하며, 이 물리적 토대 위에 화자의 주관적 가치 판단인 심리적 태도(b)가 투영된다. 그리고 이러한 결합은 실제 담화 맥락 속에서 후회나 안도 등의 다양한 의미로 해석되는 화용적 가용성(c)을 통해 최종적으로 발현된다(임홍빈·장소원, 1995).²

(a) 비가역적 종결(irreversible termination): 사건이 이전 상태로 완전히 되돌릴 수 없게 확정되는 속성

소거의 물리적 토대를 이루는 층위로, 사건이 수정 불가능한 상태로 확정되어 원상 복구가 불가능한 속성을 지닌다. 이는 단순 완료(simple perfective)와 달리 종결 이후 이전 상태로의 복구가 단절적이라는 점에서 구별된다. Comrie(1976)가 ‘결과 상태(resultant state)’라고 부른 완료의 핵심 속성이 소거에서는 불가역적 방향으로 특화된 것이다. 한국어에서 ‘먹어 버렸다’가 단순히 먹는 행위의 완료가 아니라 그 사실의 되돌릴 수 없음을 함의하는 것은 이 층위의 전형적인 발현이다.

(b) 심리적 태도(psychological stance): 화자의 주관적 가치 판단과 정서적 반응

복구 불가능성이라는 물리적 토대 위에 화자의 주관적 가치 판단이 투영되는 층위이다. 화자가 사태의 종결을 어떻게 인지·평가하는가와 관련된 이 층위는, 박재연(2006)이 강조한 바와 같이 ‘-아/어 버리다’가 지닌 양태적 가변성의 핵심이다. 안주호(1997)가 보조동사의 문법화 과정에서 어휘 의미가 화자 중심적 태도로 전환된다고 지적한 것 역시 이 층위의 형성 방식과 직결된다. 한국어는 이 심리적 태도를 ‘-아/어 버리다’ 구성 자체 안에 내포적으로 함축하는 반면, 우즈베크어는 별도의 어휘 장치를 통해 명시적으로 표출하는 방식을 취한다.

(c) 화용적 가용성(pragmatic versatility): 담화 맥락에 따라 다양한 의미 기능으로 활성화되는 개방성

(a)와 (b)의 결합이 실제 담화 맥락 속에서 후회, 안도, 체념, 아쉬움 등의 다양한 의미로 해석·발현되는 층위이다. ‘-아/어 버리다’는 특정 감정에 고착되지 않고 맥락에 따라 유동적으로 해석된다는 점에서 화용적 가용성이 극대화된 구성이다. 임홍빈·장소원(1995)이 지적하였듯이 이

² 임홍빈·장소원(1995)은 한국어 보조용언이 본래의 동작 의미는 뒤로 감추고(배경화), 그 대신 화자의 주관적인 마음이나 태도를 앞세워 강조하는(전경화) 장치임을 체계적으로 정리하였다. 이들은 특히 ‘-아/어 버리다’가 후회와 안도라는 상반된 감정을 동시에 실현할 수 있는 것은 이 구성이 특정 감정 자체가 아닌 태도의 개방적 틀을 제공하기 때문임을 지적하였다. 이는 화자의 주관적 평가가 문법 구조 안에 내포적으로 함축되는 방식을 이론화한 것으로, 본고의 (b)층위 분석에 이론적 근거를 제공한다.

구성이 후회와 안도라는 상반된 감정 모두를 실현할 수 있는 것은 이 층위의 개방성에 기인하며, 이는 구종남(2013)이 보조용언의 의미 다층성으로 설명한 현상과도 상통한다.³

이 세 층위의 관계는 위계적이다. (a)는 소거의 필수 조건으로서 (b)와 (c)의 전제를 형성하고, (b)는 (a)의 비가역적 종결에 대한 화자의 인지적 반응으로서 (c)를 촉발하며, (c)는 (a)와 (b)가 담화 맥락 안에서 구체적 의미로 구현되는 최종 단계이다.

<표 1> 소거 범주의 하위 요소와 양 언어 실현 방식 대조

하위 요소	핵심 개념	한국어 실현	우즈베크어 대응
(a) 비가역적 종결	사태의 불가역적 고착	-아/어 버리다	-(i)b yubor- /-(i)b qo'y-
(b) 심리적 태도	화자의 주관적 평가	-아/어 버리다 (내포적 함축)	afsuslandim 등 (명시적 표출)
(c) 화용적 가용성	맥락 의존적 의미 실현	후회·안도·체념 등 개방적 해석	담화 맥락 + 어휘 장치로 한정

※ ‘내포적 함축’은 구성 자체에 의미가 통합됨, ‘명시적 표출’은 별도 어휘 장치를 통해 실현됨

3. 소거적 완료의 하위 요소별 예문 분석

3.1 (a) 비가역적 종결: -(i)b yubor-와의 대조

우즈베크어에서 ‘-아/어 버리다’에 대응하는 대표적 보조동사 구성은 다음 세 가지이며, 이들은 각기 다른 어휘 동사에서 문법화하여 서로 다른 상적 의미를 담당한다.

<표 2> 우즈베크어 완료 보조동사의 유형별 의미 특성

-(i)b yubor-	‘보내다’에서 문법화 → 역동적 완료 행위가 강한 추진력·속도감을 가지고 단숨에 발생하여 종결됨을 나타낸다.
-(i)b qo'y-	‘놓다’에서 문법화 → 상태 안착·완수 행위의 결과가 현재 상태로 안착하여 그 영향이 지속됨을 나타낸다.

³ 구종남(2013)은 보조용언의 문법화가 진행될수록 원래의 구체적인 뜻은 사라지고, 그 자리에 주변 맥락에 따라 다양한 해석이 담길 수 있는 ‘의미적 빈 그릇’이 형성된다고 보았다. 한국어 ‘-아/어 버리다’가 완료뿐만 아니라 안도, 후회, 체념 등 서로 다른 감정을 모두 표현할 수 있는 이유는, 이 구성이 고유의 의미를 비워냄으로써 상황에 따라 의미가 채워질 수 있는 개방적인 구조를 갖게 되었기 때문이다.

-(i)b tur-	‘서다/있다’에서 문법화 → 상태 지속 진행 중인 행위나 상태가 계속 유지됨을 나타낸다.
------------	--

한국어 ‘-아/어 버리다’와 우즈베크어 -(i)b yubor-는 모두 비가역적 종결의 측면에서 대응하는 형식이지만, 종결에 이르는 방식에서 뚜렷한 차이를 보인다. 한국어는 종결 이후의 결과 상태 고착에 의미의 무게중심이 놓이는 반면, 우즈베크어는 사건이 전개되는 동적 과정의 급격성과 추진성에 초점이 맞추어진다(Johanson, 1995).⁴

- (1) ㄱ. 그는 기어이 비밀을 말-해 버렸다.
 ㄴ. *U sirni ayt-ib yubordi.*
 (그는 기어이 비밀을 말해 버렸다.)

예문 (1)에서 한국어 ‘-아/어 버리다’는 한 번 말해진 비밀은 되담을 수 없다는 비가역적 종결을 부각한다. ‘기어이’라는 부사와 결합하여 의도성과 종결의 단호함이 강조되며, 그 결과 상태가 고착되었음을 나타낸다. 반면 우즈베크어 -(i)b yubor-는 비밀이 억눌렀다가 한 번에 터져 나오듯 단숨에 발설되었다는 역동적 사건 전개 방식을 부각한다. 즉 이 형식의 핵심은 행위가 강한 추진력과 속도감으로 순간에 완결되었다는 분출의 양상이며, 이는 한국어 ‘-아/어 버리다’가 초점을 두는 종결 이후의 고착 상태와 구별된다. 양 언어 모두 (a)층위의 비가역적 종결을 공유하되, 한국어는 종결 이후의 상태성에, 우즈베크어는 종결에 이르는 과정의 역동성에 초점이 놓인다는 차이가 확인된다.

3.2 (b) 심리적 태도: -(i)b qo'y-와의 대조

소거의 (b)층위인 심리적 태도는 두 언어에서 현저히 다른 방식으로 실현된다. 한국어는 이 층위를 ‘-아/어 버리다’ 구성 자체 안에 내포적으로 함축하는 반면, 우즈베크어는 보조동사 구성 외부의 어휘 장치를 통해 명시적으로 표출한다.

- (2) ㄱ. 동생이 내가 아끼던 컵을 깨 버렸다.
 ㄴ. *Ukam mening sevimli piyolami sindir-ib qo'ydi-da.*
 (남동생이 내가 아끼던 컵을 깨 버렸다.)

⁴ Johanson(1995)은 이를 "dynamic terminality"로 규정하며, 행위가 완결된 후의 상태보다는 사건이 발생하는 순간의 "sudden and forceful outburst"를 강조하였다. 이는 한국어 ‘-아/어 버리다’가 결과의 유지에 집중하는 것과 대조를 이룬다.

예문 (2ㄱ)에서 ‘-아/어 버리다’는 꺾이 깨진 비가역적 종결(a)과 동시에 화자의 아쉬움·속상함(b)을 하나의 구성 안에 내포적으로 함축한다. 반면 (2ㄴ)의 *-(i)b qo'y-*는 사태를 완수하여 그 영향이 현재까지 이어지고 있음을 나타내는 데 그치며, 화자의 부정적 심리 태도는 담화 첨사 *-da*[강조·정서 표출]와 맥락적 추론을 통해서만 명시적으로 표출된다.⁵ 즉 (b)층위가 한국어에서는 문법 구조 안에 내포적으로 함축되어 있는 반면, 우즈베크어에서는 구조 외부의 어휘·화용적 층위에 명시적으로 표출된다.

3.3 (c) 화용적 가용성: 분산적 실현과 통합적 실현의 대조

소거의 최종 층위인 화용적 가용성(c)은 (a)와 (b)의 결합이 담화 맥락에 따라 다양한 정서적 의미로 실현되는 개방적 특성을 가리킨다. 한국어 ‘-아/어 버리다’는 이 기능이 구성 자체에 내포되어 별도의 어휘 장치 없이도 맥락에 따라 다양한 정서가 자유롭게 실현된다(박재연, 2006; 호광수, 2003).

- (3) ㄱ. 아끼던 컵을 깨 버렸어. [아쉬움·속상함]
 ㄴ. 몇 달을 끝던 고민을 드디어 떨쳐 버렸다. [안도·해방감]
 ㄷ. 어차피 안 되는 거, 그냥 포기해 버렸다. [체념]

예문 (3)은 동일한 문법 표지인 ‘-아/어 버리다’가 주변 맥락과의 결합을 통해 아쉬움, 안도, 체념이라는 상이한 정서적 층위를 어떻게 실현하는지 보여 준다. (3ㄱ)의 수식어 ‘아끼던’은 대상에 대한 화자의 애착을 전제함으로써 아쉬움의 정서를 부각하고, (3ㄴ)의 ‘드디어’와 (3ㄷ)의 ‘어차피’는 각각 해방감과 체념이라는 화용적 함의를 명시화한다. 이는 각 층위가 개별적으로 존재하는 것이 아니라, 어휘적 단서와 문법적 표지가 상호 작용하며 정서적 의미를 완성하는 유기적 연쇄 구조를 형성하고 있음을 시사한다.

반면 우즈베크어에서는 이 화용적 가용성이 보조동사 구성 자체에 내포되지 않고, 어휘적 장치에 의해 외부에서 명시적으로 지정된다.

- (4) ㄱ. *Sirni aytib yuborgandan so'ng, juda afsuslandim.*

⁵ 우즈베크어의 첨사 *-da*는 처소격(locative)으로도 쓰이지만, 담화 맥락에서는 강조·전환 또는 화자의 놀람·짜증 같은 정서적 태도를 부각하는 담화 첨사(discourse particle)로 기능한다. 본문에서는 화자가 기대하지 않은 결과에 대한 부정적 감정을 드러내는 장치로 분석되었다. 한국어 ‘-아/어 버리다’가 구성 자체에 심리적 태도를 내포적으로 함축하는 것과 달리, 우즈베크어는 *-da*와 같은 첨사가 맥락과 결합하여 비로소 화자의 부정적 평가를 명시적으로 표출하는 구조이다.

(비밀을 말해버린 후에 매우 후회했다.)

ㄴ. *Nihoyat, oylar davom etgan tashvishdan qutuldim.*

(드디어 몇 달째 끌던 걱정거리에서 벗어났다.)

(4ㄱ)에서 *afsuslandim*(후회했다)·*juda*(매우) 등의 어휘 성분이 (c)층위의 정서적 의미를 명시적으로 지정하고, (4ㄴ)에서는 *nihoyat*(드디어)와 *qutuldim*(벗어났다)의 어휘 선택이 안도의 함의를 만들어 낸다. 한국어는 문법적 구조(보조동사)를 통해 화자의 의도를 맥락에 맡겨두는 반면, 우즈베크어는 단어(어휘)를 선택해 그 의미를 분명하게 못 박는 셈이다.

4. 종합 논의: 소거 범주의 타당성과 유형론적 함의

앞선 분석은 소거가 비가역적 종결(a)·심리적 태도(b)·화용적 가용성(c)의 세 층위가 유기적으로 맞물리는 구조임을 실증한다. 이 세 층위는 한국어에서는 ‘-아/어 버리다’라는 하나의 형식 안에 통합적으로 실현되는 반면, 우즈베크어에서는 보조동사 선택(a), 심리 서술어와 부사어(b), 담화 맥락과 첨사(c)로 층위별로 분산되어 실현된다.

이러한 차이는 의미 탈색의 정도 차이와 직결된다. ‘버리다’는 [투기·폐기]라는 어휘 의미가 거의 완전히 탈색되어 세 층위를 하나의 구성 안에 통합할 수 있는 문법적 기제로 발전하였다. 반면 우즈베크어의 *yubor*-나 *qo'y*-는 어휘적 투명성이 여전히 상당 부분 유지되어, 각 보조동사가 (a)층위의 특정 양상만을 담당하고 (b)와 (c)층위는 별도의 언어적 자원을 통해 보완된다.

이와 같은 ‘응축(condensation) 대 분절(segmentation)’의 대립은 한국어와 우즈베크어의 문법화 방향이 근본적으로 다름을 보여 주는 유형론적 증거이다(구종남, 2013; Lehmann, 1995).

여기서 ‘응축’은 복수의 의미 층위가 하나의 문법 형식 안으로 압축·통합되는 방향을, ‘분절’은 그 의미 층위들이 복수의 독립된 언어 단위로 나뉘어 실현되는 방향을 가리킨다. 이 두 용어는 Lehmann(1995)의 응고성(bonding) 개념—문법 요소들이 얼마나 긴밀하게 결합하는가를 나타내는 척도—과 구종남(2013)의 의미 다층성 논의를 바탕으로, 양 언어 보조동사의 문법화 방향성을 대립적으로 포착하기 위해 도입되었다. 한국어 ‘-아/어 버리다’는 세 층위를 하나의 형식으로 ‘응축’한 극단에, 우즈베크어 보조동사 구성은 각 층위를 별개의 언어 단위로 ‘분절’하여 표현하는 극단에 위치하는 셈이다. 한국어 보조동사는 높은 응고성과 넓은 의미 범위를 동시에 획득한 반면, 우즈베크어 보조동사는 비교적 좁은 범위 안에서 어휘·문법의 경계에 위치해 있다.

나아가 이러한 양 언어의 실현 방식 차이는 본고에서 제시한 ‘소거’ 범주의 타당성을 뒷받침한다. 한국어에서 나타나는 양태적 실현은 단순히 감정을 표현하는 것에 그치는 것이 아니라, 사건을 인지적으로 정리하여 처리하는 소거의 핵심 과정이기 때문이다(이지양, 1996; 박재연, 2006). 소거는 단순한 완료상의 변종이 아니라, 비가역적 종결이라는 인지적 토대 위에 화자의 주관적 판단과 화용적 가용성이 통합된 고도의 양태적·상적 복합 범주이다.

5. 결론

본고는 한국어 ‘-아/어 버리다’와 우즈베크어 *-(i)b yubor-*, *-(i)b qo'y-*를 ‘소거’ 범주를 중심으로 대조 분석하고, 소거의 내부 구조를 (a) 비가역적 종결, (b) 심리적 태도, (c) 화용적 가용성의 세 하위 층위로 기술하였다.

분석 결과, 한국어는 이 세 층위를 하나의 보조동사 구성 안에 통합하여 내포적으로 함축하는 반면, 우즈베크어는 각 층위를 보조동사 선택, 심리 서술어, 담화 첨사 등의 분산된 언어적 자원으로 명시적으로 표출한다. 이는 한국어 보조동사의 의미 탈색이 더 진행되어 화용적 가용성이 문법 구조 안으로 내재화된 결과이며, 두 언어의 문법화 방향이 ‘응축’과 ‘분절’이라는 서로 다른 경로를 따름을 시사한다.

본고의 소거 범주 분석 틀은 향후 결과 지속 범주(‘-아/어 놓다/두다’와 *-(i)b qo'y-*/*-(i)b tur-*)의 대조 연구로 확장될 수 있으며, 두 언어의 상 체계 전반에 대한 보다 체계적인 이해를 가능하게 할 것으로 기대된다.

참고문헌

- 고영근. (1986). *국어학신연구*. 탑출판사.
- 구종남. (2013). *보조용언의 의미와 문법*. 경진.
- 박재연. (2006). *한국어 양태 어미 연구*. 태학사.
- 안주호. (1997). *한국어 명사의 문법화 현상 연구*. 한국문화사.
- 이지양. (1996). *국어의 융합현상과 융합형식*. 태학사.
- 임홍빈, 장소원. (1995). *국어문법론 I*. 한국방송통신대학교출판부.
- 호광수. (2003). *국어 보조용언 구성 연구*. 역락.
- Comrie, B. (1976). *Aspect*. Cambridge University Press.
- Hopper, P. J., & Traugott, E. C. (2003). *Grammaticalization* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Johanson, L. (1995). On Turkic converb clauses. In M. Haspelmath & E. König (Eds.), *Converbs in cross-linguistic perspective* (pp. 313–347). Mouton de Gruyter.
- Lehmann, C. (1995). *Thoughts on grammaticalization*. LINCOM Europa.
- Palmer, F. R. (2001). *Mood and modality* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Sohn, H.-M. (1976). Semantics of compound verb in Korean. *Journal of Linguistics*, 1(1), 142–150.
- Traugott, E. C. (1989). On the rise of epistemic meanings in English. *Language*, 65(1), 31–55.